

ФУҚАРОЛИК МУНОСАБАТЛАРИДА

НОМОДДИЙ НЕЪМАТЛАР

ТУШУНЧАСИ ВА ТАСНИФИ

Хақимжонов Бехзодбек Равшанжон угли
Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети
«Ҳалқаро бизнес ҳуқуқи» йўналиши магистранти
100007, Ўзбекистан, Ташкент ш., Мустақиллик проспекти, 54
тел.: 974-14-12-22, e-mail: behzodhakimjonov@gmail.ru

Hakimjonov Behzodbek Ravshanjon ogli
master student of the direction “International Business Law”
University of World Economy and Diplomacy
54 Mustakillik Ave., Tashkent 100007, Uzbekistan.
tel.: 974-14-12-22, e-mail: behzodhakimjonov@gmail.ru

***Аннотация.** Ушбу мақолада муаллиф томонидан номоддий неъматлар ва номулкий ҳуқуқлар тушунчаси ва таснифи тушунтириб берилган. Ушбу йўналишда фаолият олиб борган олимларнинг қарашлари ва фикрларига асосланган ҳолда номоддий неъматлар ва номулкий ҳуқуқлар тушунчаси ёритиб берилган.*

***Annotation.** In this article, the author explains the concept and classification of intangible benefits and immovable rights. Based on the views and opinions of scientists who worked in this direction, the concept of intangible benefits and property rights is explained.*

***Калим сўзлар:** номоддий неъмат, шахсий номулкий ҳуқуқ, ҳаёт, соғлиқ, шаън, қадр-қиммат, маънавий зарар, компенсация, шахс, меросхўр, баҳо, ижтимоий мавқеи, касби, атроф-муҳит, таълим, тарбия, оилавий аҳвол,*

***Keywords:** intangible benefit, personal property rights, life, health, honor, dignity, moral damage, compensation, person, heir, assessment, social status, profession, environment, education, upbringing, family status,.*

Ҳозирги вақтда фуқаролик ҳуқуқида фуқаролар ва юридик шахсларнинг номоддий неъматлари ва номулкий ҳуқуқлари моҳиятини аниқлаш муаммоси

долзарблигича қолмоқда. Аввало, бу олимларнинг “номоддий неъматлар”, “шахсий номулкий неъматлар”, “номулкий ҳуқуқ” таърифларига ноаниқ ёндашиши билан боғлиқ. Шу муносабат билан ушбу таърифларнинг тушунчаларини тушуниш масаласи алоҳида долзарб ҳисобланади.

XIX аср охири – XX аср бошларида шахснинг ҳаёти, соғолиги, шаъни ва эркинлиги шахснинг номоддий неъматлари тушунчаси билан узвий боғлиқ бўлган. Ўша давр олимлари ўзларининг идеал табиатига кўра ҳаёт, соғлиқ, ор-ноус, эркинлик бебаҳо эканлигини, уларни пул эквивалентида ўлчаб бўлмаслигини таъкидлаганлар [4, б. 84, 417-421]. Кейинги тарихий ривожланиш даврида - совет даврида - юридик адабиётда “шахсий номоддий неъматлар” таърифи ҳам аниқ таърифни олмасдан келган. Масалан, М.М. Агарков шахсий номоддий неъматлар “шахснинг шахсиятидан ажралмас манфаатлар” деб таърифлаган [5, б. 452, б. 300]. Н.Д. Егоров эса шахсий неъматларни шахснинг ахлоқий, сиёсий ва бошқа ижтимоий фазилатларини аниқлаш ва баҳолаш орқали индивидуаллаштириш амалга ошириладиган муносабатлар объекти деб таъкидлаган [6, б. 48].

Бугунги кунга келиб, ҳуқуқий доктринада “номоддий неъматлар” ва “шахсий номулкий ҳуқуқлар” тушунчалари ўртасидаги муносабатлар ҳақида ҳам мунозаралар мавжуд. Биринчи позиция тарафдорлари “номоддий неъматлар” ва “шахсий номулкий ҳуқуқлар” тушунчаларини бир атама – “номоддий неъматлар”га бирлаштиришни қабул қилиб бўлмайди деб ҳисоблашади. Ушбу позицияни қўллаб-қувватловчилардан бири сифатида Л. О. Красавчиковни [7, б. 7] кўрсатиш мумкин.

Бошқа тадқиқотчилар эса “номоддий неъматлар” таърифини нафақат бевосита неъматларга, балки шахсий номулкий ҳуқуқларга ҳам қўллаш мумкин деб ҳисоблайдилар [8, б. 271]. Аммо шунини таъкидлаш керакки, кўпчилик ҳуқуқшунослар номоддий неъматларни шахсдан ажралмас ва инсоннинг табиий ва ижтимоий моҳиятини белгилайдиган қадриятлар деб билишади.

Т.В.Дробйшевскаяни ўрганишларида таъкидланишича, шахсий номулкий ҳуқуқ - бу шахснинг жисмоний фаровонлиги, индивидуаллашуви ва автономлиги

соҳаларида мумкин бўлган хатти-ҳаракатларининг қонуний таъминланган ўлчовидир [9, б. 25].

Номоддий неъматлар ва номулкий ҳуқуқларнинг ҳуқуқий моҳиятини аниқлаш учун уларнинг хусусиятларини батафсил кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади, чунки уларнинг хусусиятлари ушбу неъматлар эгасининг ўзига хослиги ва такрорланмаслигини кўрсатади.

Номоддий неъматларнинг белгилари қаторига уларнинг иқтисодий бўлмаган, моддий бўлмаган хусусиятини киритиш мумкин. Гарчи ушбу ҳуқуқларнинг бузилиши натижасида етказилган зарар пул шаклида қоплансада, бу белги номоддий неъматларни пул кўринишида аниқлашнинг мумкин эмаслигида ифодалайди.

Моддий бўлмаган наъматларнинг иқтисодий бўлмаганлиги, шунингдек, бундай неъматларда мулкий (моддий) тимсолининг йўқлиги сифатида ҳам тушунилиши керак. Ушбу неъматларнинг аксарияти моддий хусусиятларга эга эмас (масалан, шаън ёки кадр-қиммат). Шунга кўра, номоддий неъматлар ва номулкий ҳуқуқлар аниқ пул эквивалентига эга бўлолмайди. Улар компенсацион хусусиятга эга эмас. Уларни амалга ошириш бошқа шахслар томонидан мулкий таъминот билан бирга келмайди.

Бироқ, ҳуқуқий таълимотда номоддийлик белгиси шартли деган нуқтаи назар мавжуд, чунки номулкий ҳуқуқларнинг бузилиши уларнинг эгаси учун жуда жиддий иқтисодий оқибатларга олиб келиши мумкин [8, б. 271]. Биз ушбу нуқтаи назарга кўшилишимиз керак, чунки фуқаролик муомаласи субъектлари ўртасидаги тадбиркорлик муносабатларининг ривожланиши шароитида кўплаб номоддий манфаатлар катта аҳамиятга эга ва субъект фаолиятининг якуний натижасига таъсир қилади (масалан, ишбилармонлик обрўси).

Бундан ташқари, ноқонуний тажовузулар, масалан, ўрнатилган ишбилармонлик обрўсига, оғир рухий аъзобларга, шунингдек, мулкий йўқотишларга олиб келиши мумкин бўлган вазиятнинг тескариси бўлиши мумкин. Шу билан бирга, етказилган моддий зарарни қоплаш ва рад этиш субъектнинг ишчанлик обрўсининг дастлабки ҳолатини тўлиқ тиклашни англатмайди. Аммо шуни таъкидлаш керакки, номоддий

неъматларнинг шахсининг иқтисодий ҳолатига таъсири уларнинг номоддийлик хусусиятига таъсир қилмайди.

Бундан ташқари, фуқаролик қонунчилигида (Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 100-моддаси) учинчи шахслар томонидан номоддий неъматлар ёки номулкий ҳуқуқлар бузилган шахс маънавий зарар учун пул компенсациясини талаб қилиш имконияти ҳам мавжуд. Бу неъматларнинг моҳиятини ўзгартирмайди, чунки улар моддийлик хусусиятига эга бўлмайди. Номоддий зарарни моддий қоплаш имконияти этказилган зарарни ёки этказилган зарарни қоплаш эквивалентидаги номоддий йўқотишларни қоплаш усули ҳисобланади.

Мулкий ҳуқуқлардан фарқли ўлароқ, номулкий неъматлар битимлар предмети бўла олмайди, сабаби улар объект сифатида мавжуд эмас. Номоддий неъматлар ўзининг моддий ифодасига эга эмас. Улар ўзларининг тимсолини маълум бир мавзуда ва маълум бир шахс билан узвий боғлиқ ҳолда мужассам этади.

Баъзи муаллифлар кўриб чиқиладиган норманинг қоидаларида шахсий номулкий ҳуқуқларни бевосита шахсдан бегоналаштириш имкониятини кўриб, бу ҳолда ҳимоя қилиш вақтида ҳеч кимга тегишли бўлмаган ҳуқуқларни ҳимоя қилиш мумкин бўлишини таъкидлайдилар [10, б. 13]. Бундан ташқари, адабиётларда баъзи номоддий неъматлар қисқартирилган ҳажмда (таркибида) шахсдан ажратилган ҳолда мавжуд деган нуқтаи назар мавжуд [11, б. 24].

Юқоридиги муаллифлар фикрларига асосланиб, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг 100-моддаси бузилган ҳуқуқ ёки номоддий неъматларни ҳимоя қилиш - имконият сифатида амалга ошириладиган субъектив фуқаролик ҳуқуқининг ваколатларидан бири сифатида кўриб чиқилиши керак ва ваколатли шахс томонидан ҳуқуқни бузувчига нисбатан бузилган ҳуқуқнинг хусусиятига мос келадиган фуқаролик жавобгарлиги чораларини қўллашни талаб қилишга ҳақли бўлади. Бошқача қилиб айтганда, вафот этган шахсининг бузилган ҳуқуқини ҳимоя қилишни талаб қиладиган шахс унинг қонуний манфаатлари ёки марҳумнинг манфаатларини кўзлаб амалга ошириладиган ҳуқуқи мавжудлигини тушунилади

(масалан, маълумотни рад этиш, қариндошнинг шаъни ва қадр-қимматини обрўсизлантириш юзасидан судга мурожаат қилиш).

Н.С. Малеин турли омиллар таъсирида шахснинг маънавий фазилатлари ўзгаришини таъкидлайди [11, б. 24]. Бундай омиллар сифатида у ёш, ижтимоий мавқеи, касби, атроф-муҳит, таълим, тарбия, оилавий аҳволи, шунингдек, давлат ва бутун дунё миқёсидаги глобал омилларни кўрсатди. Шунга кўра, номоддий неъматларнинг яна бир белгиси ўзгартириш хусусияти деб аташ мумкин.

Шундай қилиб, “номоддий неъматлар” ва “номулкий ҳуқуқлар” таърифларининг қуйидагича шакллантириш имконини беради. Номоддий неъматлар –бу шахснинг табиий ва ижтимоий моҳиятини белгилайдиган, шахсдан ажралмас, меросхўрлик тартибида ўтказилмайдиган мутлоқ қадриятлар. Шахсий номулкий ҳуқуқлар - бу ваколатли шахсга туғилган кундан бошлаб ёки қонунга биноан тегишли бўлган, дахл қилиб бўлмайдиган ва бошқа шахсларга ўтказиб бўлмайдиган ҳамда қонунда белгиланган тартибда ва ҳолларда ҳимоя қилиниши керак бўлган мутлақ субъектив фуқаролик ҳуқуқлари ҳисобланади.

Яшаш ҳуқуқи инсоннинг асосий ажралмас ҳуқуқ ва эркинликларидан бири бўлиб, давлат томонидан ҳимоя қилинади. Яшаш ҳуқуқи бугунги кунда умумэътироф этилган ва инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги энг муҳим халқаро ҳужжатларга, шунингдек, кўплаб миллий конституцияларга киритилган. Тегишли қоидалар Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳам ўз тасдиғини топган, унда яшаш ҳуқуқи ҳар бир инсоннинг узвий ҳуқуқидир. Инсон ҳаётига суиқасд қилиш энг оғир жиноятдир деб кўрсатилган[1, 24-модда].

Фуқаролик ҳуқуқи нуқтаи назаридан яшаш ҳуқуқининг мазмуни ҳаётни сақлаб қолиш ва ҳаётни тасарруф этиш ваколатларини ўз ичига олади. Шу билан бирга, бир шахснинг яшаш ҳуқуқи бошқа шахсларнинг ушбу ҳуқуқни ҳурмат қилиш мажбуриятига мос келади. Агар у ҳуқуқ бузилса, амалдаги қонунчилик уни ҳимоя қилишни назарда тутаяди.

Шундай қилиб, тадқиқот қуйидаги хулосалар чиқаришга имкон беради. Ўзбекистон фуқаролик қонунчилигида шахсий номулкий ҳуқуқлар - бу туғилган кундан бошлаб ёки қонунга биноан ваколатли шахсга тегишли бўлган, дахлсиз ва бошқа шахсларга ўтказиб бўлмайдиган ва қонунда белгиланган тартибда ва ҳолларда ҳимоя қилиниши керак бўлган мутлақ субъектив фуқаролик ҳуқуқлар ҳисобланади.

Номоддий неъматлар – бу шахснинг табиий ва ижтимоий моҳиятини белгилайдиган, шахсдан ажралмас, меросхўрлик тартибида ўтказилмайдиган мутлоқ кадриятлардир.

Номоддий неъматларнинг белгиларига уларнинг иқтисодий бўлмаган, номоддий табиати, ажралмаслиги ва бошқа шахсларга ўтказилмаслиги, неъматларнинг мутлақ табиати ва ўзгарувчанлиги киради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021.
2. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. – Тошкент: Адолат, 2021.
3. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига шарҳ: Илмий шарҳлар. Т 3./ Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлиги. - Тошкент: Vaktria press, 2013. - 346 б.
4. Гамбаров, Ю.С. Курс гражданского права: Часть общая. Т. 1. / Ю.С. Гамбаров. – С.-Пб. Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – 793 с. – с. 84, 417-421.
5. Агарков, М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х томах. Т. 2 / М.М. Агарков. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. – 452 с. – с. 300.
6. Егоров, Н.Д. Основы гражданского законодательства: проблемы совершенствования / Н.Д. Егоров, А.А. Собчак // Советское государство и право. – 1988. – № 10. – с. 48.
7. Красавчикова, Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации: дис. докт. юрид. наук: 12.00.03 / Л.О. Красавчикова. – Екатеринбург, 1994. – 435 с. – с. 7.
8. Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т. 1 – 6-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. Егоров, И.В. Елисеев и др.; Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 776 с. – с. 271.

9. Дробышевская, Т.В. Личные неимущественные права граждан и их гражданско-правовая защита. Монография / Т.В. Дробышевская. – Красноярск: Изд-во Краснояр, 2001. – с. 25.
10. Шелютто, М.Л. Комментарий специалиста (дела о защите чести, достоинства и деловой репутации) / М.Л. Шелютто // Цивилист. Научно-практический журнал. – 2005. – № 1. – с.13.
11. Малеина, М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита / М.Н. Малеина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МЗ Пресс, 2001. – 244 с. – с. 24.